

**SARIMSOQ PIYOZ EKISH QURILMASINI QISHLOQ XO‘JALIGIGA
TADBIQ QILISH**

Sodiqov Mizrob Ayubovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Umumtexnika fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi.

Toyirov Muhriddin Zoir o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi

Absalomov Sherzodjon Bekpo‘lat o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi

Annotatsiya. Maqolada sarimsoqpiyozni yetishtirish agrotexnologiyasi va uning bugungi kundagi ahamiyati to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari, sarimsoqpiyoz ekish jarayonini mexanizatsiyalashning dolzarbligi muhim masala ekanligi ta‘kidlangan va unda innovatsion sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi, ekish chuqurligi, qishloq xo‘jaligi, nav, ekish sxemasi, lentasimon, qo‘sh qator, texnologik jarayon.

Аннотация. В статье представлена информация об агротехнологии выращивания чеснока и ее значении на сегодняшний день. Кроме того, было отмечено, что актуальность процесса посадки зубчиков чеснока является важным вопросом.

Ключевые слова: сеялка чеснока, сорт, сельское хозяйство, гребень, схема посадки, глубина посадки, технологический процесс, двухрядный, лентообразный.

Annotation. The article presents information about the agrotechnology of garlic cultivation and its significance today. In addition, it was noted that the relevance of the process of planting garlic cloves is an important issue.

Keywords: garlic seeder, variety, agriculture, comb, planting scheme, planting depth, technological process, double row, ribbon-like.

Ma‘lumki, Respublikamizda sarimsoqpiyoz ekish texnologik jarayoni mexanizatsiyalashmaganligi sababli sarimsoqpiyoz ekish amaliyoti qo‘l mehnati yordamida amalga oshirilib kelinmoqda. Shu sababli, hozirgi kunda yetishtirilayotgan sarimsoqpiyoz nisbatan kichik dalalarda an‘anaviy usullarda ekiladi. Bunda bir gektar maydonni ekish uchun odatda 60-65 ish kuni talab etiladi. Mazkur tadqiqot ishida sarimsoqpiyoz ekishning innovatsion qurilmasidan foydalanilgan. Innovatsion loyihalani tayorlangan ushbu qurilma sarimsoqpiyoz donalarini bir qatorli lentasimon usulda ekishga mo‘ljallangan (1-rasm). Lentalar orasidagi masofa (egat kengligi) 60 sm bo‘lib, donalar qadami 15 sm bo‘ladi. Ko‘milish chuqurligi 7-8 sm ni tashkil qiladi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasining ish unumi a‘nanaviy ekish usuliga

nisbatan samarali hisoblanadi. Bugungi kunda sarimsoqpiyoz ekish texnologik jarayoni qo‘l mehnati orqali amalga oshirilib kelinmoqda va ushbu texnologik jarayon bir muncha mehnat sarfining ortishi hamda ish unumining pasayishiga sabab bo‘lmoqda. Bundan tashqari, sarimsoqpiyoz yetishtirishda texnika va texnik vositalarning yetishmasligi sababidan aholimizning sarimsoqpiyozga bo‘lgan talabi yetarlicha qondirilishi imkonsiz edi. Hozirgi kunda biz tavsiya etayotgan qurilma yordamida sarimsoqpiyoz yetishtirilganda, aholimizning sarimsoqpiyozga bo‘lgan talabini sezilarli darajada qondirishda katta hissa qo‘shilgan bo‘ladi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi yordamida yetishtiriladigan mahsulot pallalarining donadorligi ya‘ni pallalarning kattaligi a‘nanaviy yetishtirilib kelayotgan sarimsoqpiyoz pallalaridan sezilarli darajada yirikroq bo‘lishi bilan ham ajralib turadi. Sarimsoqpiyoz pallalarning kattaligi qancha yirik bo‘lsa, eksport uchun yaroqli va meditsina sohasida ishlatiladigan efirmoyining sifati oshishida ham ahamiyatlidir. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmamizning ishlash prinsipi oddiy bo‘lganligi bilan hozirgi kundagi zamon talabiga ham javob bera oladi. Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasi yordamida ekilgan sarimsoqpiyozlar a‘nanaviy ta‘rizda ekilgan sarimsoqpiyozlarga nisbatan tezroq hamda yaxshiroq unib chiqadi. Eng asosiy muammolardan biri bo‘lgan sifatli mahsulot olishimizda o‘z hissasini qo‘shadi.

Materiali va usuli. Qurilma taqish moslamasi, rama, va unga qo‘zg‘almas tarzda o‘rnatilgan urug‘ bunkerini hamda tayanch g‘ildiraklardan iborat bo‘lib, bunkerga sarimsoqpiyoz donalari tushadigan qilib mahkamlangan quvur, quvurning ostki qismida ponasimon chuquryumshatgich hamda quvur va bunker orasiga gorizont tekislikka nisbatan tik o‘rnatilgan tasmali uzatmadan tashkil topgan. Sarimsoqpiyoz donalarini donalab yo‘naltirish uchun tasmali uzatmaga sferik qoshiqchalar ma‘lum masofada joylashtirilgan.

Sarimsoqpiyoz ekish qurilmasining ishlash prinsipi yurish uskunasini orqali harakatga keltiriladi. Yurish uskunasi o‘rnatilgan tasmali uzatma orqali o‘qqa harakatni uzatib, bir vaqtda bunkeridagi qoshiqchalarni ham harakatlantiradi. Sarimsoqpiyozni ekishda yurish g‘ildiraklarining harakati muhim hisoblanadi. Qurilmaning ishlash prinsipi sodda tuzilgani tufayli ishlash jarayonini tez o‘rganish hamda oson ishlatishimiz mumkin. Qurilmaning ishlashida unga ulangan traktorning tezligi muhim hisoblanadi. Traktorning tezligi ekish oralig‘iga mos bo‘lishi kerak hamda kerakli tezlikda o‘zgarmas harakatni ta‘minlab berish bu ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Sarimsoqpiyoz ikki-uch qatorli lentasimon usulda ekiladi (2-rasm). Lentalararo masofa (egat kengligi) 70 sm, bo‘lib lentadagi qo‘shqator oralig‘i 20 sm, uch qatorli ekishda oralari 15 sm, qatorlarda sarimsoqpiyoz pallalari orasi 7-8 sm.li holda ekiladi. Shunday qilib, sarimsoqpiyozning ekish sxemi: 5-6 sm va x 7-8 sm. ko‘rinishda, gektariga 450-600 ming dona o‘simlik joylashadi.

1-rasm. Qurilma yordamida ekilgan sarimsoqpiyozning joylashuv chuqurligi.

Ekish chuqurligi 5-8 sm. ni tashkil qiladi. Ekish me'yor, ya'ni bir gektar maydonga sarimsoqpiyoz pallalaridan 1000-1200 kg. sarflanadi.

2-rasm. Sarimsoqpiyoz ekish sxemalari :

A) $(40+(15+15))/2 \times (7-8)$ sxemada; B) $(70+(20+20))/2 \times (5-6)$ sxemada

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib sarimsoqpiyoz ekish qurilmasining konstruksiyasi va texnologik ish jarayoni ishlab chiqildi. Sarimsoqpiyoz ekishda agrotexnikaning qo'llanilishi a'naviy usulda ekishdagi bir necha muammolarga yechim bo'lishi tajriba jarayonida aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Turkiya Respublikasi—oziq-ovqat qishloq xo'jaligi vazirligi hamda —Denizbank hamkorligida tayyorlangan -100 ta kitobdan iborat to'plami.
2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. – Toshkent, 2020. – b. 55.

3. Scotton D. C. et al. Response of root explants to in vitro cultivation of marketable garlic cultivars //Horticultura Brasileira. – 2013. – T. 31. – S. 80-85.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sarimsoqpiëz hamda to'qsonbosti usulida sabzavot mahsulotlarini etishtirish va eksport qilishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020 yil 15 oktyabrdagi PQ4863-son qarori.
5. Li X Y, Geng A J, Hou J L, Zhang M Y, Zhang J, Li W. Research status of garlic seeding machinery. Farm Machinery, 2017; 2: 105-107, 109.
6. Ostonaqulov T.E., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.Q. Sabzavotchilik T.—Navro'zli 2018. - b. 497-505.
7. Zuev V.I., Abdullaev A.G. Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi. T., "O'zbekiston", 1997. -b. 342.
8. Bo'riev X.Ch, Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.Q., Muhamedov M.M. Ochiq joyda sabzavot ekinlari etishtirishning progressiv texnologiyalari T., —O'zbekiston milliy entsiklopediyasil 2002. –b. 245-251.
9. Li yu X, Vu yu K, Li T X, Niyu z R, Xou J L. mashinani ko'rishga asoslangan sarimsoq chinnigullari yo'nalishini sozlash moslamasini ishlab chiqish va tajriba qilish. Qishloq xo'jaligida kompyuterlar va elektronika, 2020; 174: 105513.
10. Go va F. ekish texnikasida sarimsoq yo'nalishini aniqlash usulini o'rganish. Sian: shimoli-G'arbiy qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi fan va muhandislik universiteti, 2011 yil. (Xitoy tilida).
11. Cui zi S, Song j L, Xu T, Li N, Cai S R. sarimsoq ekish moslamasini ishlab chiqish. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 2017; 39(11): 131-135. (Xitoy tilida).
12. Syu T, Song Ji L, Tsui zi S, Li N, Tsay S R, Song Gyu va boshqalar.sarimsoq urug'ini mexanik ekish ucunker tegishli xususiyatlarni o'rganish. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 2018; 40(5): 137-141. (Xitoy tilida).
13. Egamberdiev, M. S., Sodiqov, M. A., Idiev, N., & Teshaev, J. (2019). The effect of complex additives used in the preparation of concrete structures used in hydraulic engineering construction. Точная наука, (50), 38-40.
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 881-884.
16. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Итернаука. Science Journal, 7(11).
17. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).